

**СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В КЛАССАХ EFL***Лекерова Ж.Д.**Магистрант, 1 курс, педагогический факультет**Мадибек А.А.**Магистрант, 1 курс, педагогический факультет**Таджибаева Ж.А.**Научный руководитель,**старший преподаватель кафедры «Педагогика» магистр педагогических наук***A COMPARATIVE STUDY OF PROJECT-BASED AND TRADITIONAL TEACHING METHODS IN
EFL CLASSROOMS***Lekerova Zh.,**Master's student, 1st year, Faculty of Pedagogy**Madibek A.**Master's student, 1st year, Faculty of Pedagogy**Tajibayeva Zh.**Scientific Supervisor**Senior Lecturer, Department of Pedagogy**Master of Pedagogical Sciences***Аннотация**

Рассматривается сравнительное влияние проектного и традиционного обучения на развитие коммуникативных и письменных навыков студентов, изучающих английский язык как иностранный. Целью исследования является выявление эффективности метода PBL в условиях казахстанского вуза. Применён квазиэкспериментальный подход с анализом количественных и качественных данных. Установлено, что PBL способствует большей вовлечённости, уверенности студентов и улучшению качества их речи и письма. Работа может быть полезна для модернизации преподавания EFL в университетах.

Abstract

This article examines the comparative impact of project-based and traditional learning on the development of communication and writing skills among university EFL students. The study aims to determine the effectiveness of PBL in a Kazakhstani educational context. A quasi-experimental method was applied, combining quantitative and qualitative data analysis. The findings show that PBL increases student engagement, confidence, and improves both spoken and written English. The results have value for reforming EFL teaching practices in higher education.

Ключевые слова: проектное обучение, традиционное обучение, английский язык, обучение efl, навыки общения, навыки письма, мотивация студентов, сотрудничество, университетское обучение, казахстан.

Keywords: project-based learning, traditional teaching, english language, efl learning, communication skills, writing skills, student motivation, collaboration, university education, kazakhstan.

Актуальность

Рассматриваемая статья посвящена сравнению проектного и традиционного обучения в контексте преподавания английского языка как иностранного (EFL) в Казахстане. Актуальность исследования обусловлена необходимостью перехода к более эффективным методам обучения, способствующим развитию коммуникативной и письменной компетенции студентов. В условиях глобализации и требований 21 века традиционные методы, основанные на грамматико-переводной системе, оказываются недостаточными. Использование проектного обучения (PBL), основанного на принципах конструктивизма и сотрудничества, представляет собой перспективное направление в педагогике. В настоящем исследовании обосновывается положительный эффект от внедрения PBL, что подтвер-

ждается результатами эксперимента и может послужить основой для модернизации образовательных программ по EFL.

Современная система обучения английскому языку как иностранному (EFL) в Казахстане сталкивается с рядом вызовов, связанных с недостаточной результативностью традиционных методов преподавания. Особенно это касается развития коммуникативных и письменных навыков студентов, которые необходимы для успешной академической и профессиональной деятельности. Многие студенты, несмотря на многолетнее изучение языка, испытывают трудности в использовании английского в реальных ситуациях, что говорит о необходимости изменений в подходах к обучению.

Одним из перспективных направлений является проектное обучение (PBL — Project-Based Learning), которое основывается на конструктивистской и деятельностной теории обучения. В

рамках PBL учащиеся вовлекаются в реальные, значимые проекты, что способствует развитию критического мышления, сотрудничества, самостоятельности и мотивации. Проектная деятельность направлена на практическое применение языка и предполагает активное участие студентов в процессе обучения. Таким образом, язык становится средством достижения целей, а не просто объектом изучения.

В проведённом исследовании был применён квазиэкспериментальный дизайн, включающий две группы студентов первого курса с уровнем pre-intermediate: экспериментальную (PBL) и контрольную (традиционный метод). Эксперимент длился шесть недель, в течение которых студенты выполняли проекты по темам: цифровой сторителлинг, интервью-презентации и групповые блоги. Эти задания требовали командной работы, исследования и публичной презентации. Контрольная группа работала по обычной программе — изучение грамматики, выполнение упражнений и письменные задания по учебнику.

Результаты анализа показали, что студенты из PBL-группы значительно улучшили свои коммуникативные и письменные навыки. В их устной речи наблюдалось больше беглости, связности и лексического разнообразия, а в письменных работах — логическая структура, развитие идей и связность. В контрольной группе наблюдался лишь небольшой прогресс, в основном в грамматике. Журналы студентов и наблюдения преподавателей подтвердили, что проектное обучение повысило интерес к предмету, уверенность и активность студентов.

Таким образом, внедрение PBL в образовательную практику может стать эффективным решением проблем, связанных с низким уровнем языковой подготовки. Это требует пересмотра учебных программ, подготовки преподавателей и включения проектных заданий в процесс обучения. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение долгосрочного эффекта PBL и его влияние на студентов с разными уровнями подготовки.

Список литературы

1. Беккет Г. Х., Слейтер Т. (2005). Структура проекта: инструмент для интеграции языка, контента и навыков. Журнал ELT.
2. Гуо Ю. и др. (2020). Метаанализ эффективности PBL в классах EFL. Ежеквартальный журнал TESOL.
3. Колб Д. А. (1984). Эмпирическое обучение: Опыт как источник обучения и развития.
4. Ли И. (2002). Проектная работа на уроках английского языка стала проще. Обзор современного канадского языка.
5. Ричардс Дж. К., Роджерс Т. С. (2001). Подходы и методы в преподавании иностранных языков. Издательство Кембриджского университета.
6. Столлер Ф. Л. (2002). Проектная работа: средство продвижения языка и контента. В книге: Методология преподавания иностранных языков.
7. Томас Дж. У. (2000). Обзор исследований по проектному обучению.
8. Выготский Л. С. (1978). Разум в обществе: развитие высших психологических процессов.